

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 332.146

ШАЦЬКА З. Я.
КОГУТ А. Л.

Нормативно-правове забезпечення розвитку регіонів на засадах смарт-спеціалізації

Предметом дослідження є нормативно-правове забезпечення регіонального розвитку.

Метою дослідження є аналіз діючого нормативно-правового забезпечення розвитку регіонів на засадах смарт-спеціалізації в Україні.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ і процесів щодо дослідження нормативно-правового забезпечення, методи аналізу та синтезу, узагальнення наукових досліджень.

Результати роботи. З'ясовано, що смарт-спеціалізація – це концепція, що сприяє стійкому, інклюзивному та розумовому зростанню Європи. В ЄС вона реалізується на основі «S3 Platform». Головною правовою основою, що визначає стратегію смарт-спеціалізації в ЄС є Регламент Європейського парламенту. Визначено, що в Україні смарт-спеціалізація є новим інструментом регіонального розвитку, що потребує розробки відповідного нормативно-правового забезпечення. З'ясовано, що нормативно-правова база регулювання смарт-спеціалізації в Україні формується в трьох напрямках: науково-технічна та інноваційна діяльність; регіональний розвиток; регіональні стратегії пілотних регіонів. Щодо науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні діє 526 нормативно-правових актів, які в своїй назві мають термін «інновації». В інших напрямках розроблені нормативно-правові документи мають лише рекомендаційний характер щодо смарт-спеціалізації.

Галузь застосування результатів. Економіка підприємства, національна економіка.

Висновки. Для забезпечення розвитку регіонів на засадах смарт-спеціалізації потрібно посилити нормативно-правову базу, яка на сьогоднішній день не має достатнього законодавчого підґрунтя для впровадження смарт-спеціалізації в Україні. Діючі нормативно-правові документи не розкривають всіх аспектів застосування проектів смарт-спеціалізації для розвитку регіонів країни.

Ключові слова: смарт-спеціалізація, інновації, промисловість, промисловий комплекс, регіональний розвиток, нормативно-правове забезпечення, стратегія розвитку.

Regulatory and legal provision of the development of regions on the basis of smart specialization

The subject of the research is regulatory and legal provision of regional development.

The purpose of the study is to analyze the current regulatory and legal support for the development of regions on the basis of smart specialization in Ukraine.

Research methods. When writing the article, general scientific and special methods of research of economic phenomena and processes in relation to the study of regulatory and legal support, methods of analysis and synthesis, generalization of scientific research were used.

Work results. It was found that smart specialization is a concept that contributes to sustainable, inclusive and smart growth of Europe. In the EU, it is implemented on the basis of «S3 Platform». The main legal basis that determines the strategy of smart specialization in the EU is the Regulation of the European Parliament. It was determined that in Ukraine, smart specialization is a new tool of regional development, which requires the development of appropriate regulatory and legal support. It was found that the legal framework for regulating smart specialization in Ukraine is formed in three areas: scientific, technical and innovative activities; regional development; regional strategies of pilot regions. There are 526 normative legal acts in Ukraine that have the term «innovation» in their title regarding scientific, technical and innovative activities. In other areas, the regulatory and legal documents developed are only of a recommendatory nature regarding smart specialization.

Field of application of results. Enterprise economy, national economy.

Conclusions. To ensure the development of regions on the basis of smart specialization, it is necessary to strengthen the legal framework, which currently does not have a sufficient legal basis for the implementation of smart specialization in Ukraine. Current legal documents do not disclose all aspects of the application of smart specialization projects for the development of the country's regions.

Key words: smart specialization, innovations, industry, industrial complex, regional development, regulatory and legal support, development strategy.

Постановка проблеми. Економічний розвиток держави залежить від ефективності впровадження інновацій на регіональному рівні. В Європейському Союзі політика інноваційного регіонального розвитку базується на концепції смарт-спеціалізації, яка спрямована на стимулювання інноваційної активності на рівні підприємств регіону за рахунок використання його сильних сторін. На сьогоднішній день країни ЄС, починаючи з 2008 року, накопичили значний досвід у реалізації концепції смарт-спеціалізації, який може бути застосований для післявоєнного відновлення промислового комплексу України. При цьому основою реалізації зазначеної концепції є нормативно-правове забезпечення, що має ключову роль у створенні сприятливого середовища для розвитку галузей смарт-промисловості [11].

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Проблема регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації є новою для економіки країни. Дослідження в цьому напрямі почали здійснюва-

тися починаючи з 2016 року. Вітчизняні науковці зазначають, що в Україні смарт-спеціалізація повинна бути спрямована на інвестиції в інноваційні механізми, а саме в: формування інноваційних кластерів; розвиток інноваційних науково-технологічних галузей; створення нових інструментів ІТ-рішень; актуалізацію впровадження управлінських інновацій; формування бази інновацій. В своїх працях вони пропонують нові методологічні та методичні підходи для впровадження інновацій та переходу до смарт-спеціалізації. Однак, попри значну кількість наукових праць вітчизняних дослідників, залишається недостатньо вирішеним питання розробки нормативно-правового забезпечення смарт-спеціалізації в Україні, що ґрунтується на відповідних законах та законодавчих актах, розпорядженнях та інших документах.

Виклад основного матеріалу. Смарт-спеціалізація – це політика та концепція Європейської комісії, яка спрямована на інноваційний розвиток країн та регіонів щодо посилення їхньої спромож-

ності реалізовувати стратегії Європейського Союзу. Метою такої політики виступає концентрація ресурсів та зусиль для підтримки вузького кола видів економічної діяльності регіонів, що забезпечує їх конкурентоспроможність на світовому ринку [7]. Зазначена політика виходить за рамки інноваційної політики і виявляє конкурентні переваги, їх пріоритети та потенціали, стосовно будь-якого регіону; чітко визначає сильні та слабкі сторони, спроможність регіону до технологічного розвитку. Сمارт-спеціалізація сприяє стійкому, інклюзивному та розумовому зростанню Європи.

Для налагодження партнерських відносин між різними учасниками та країнами в сфері підтримки інноваційних процесів, створено Європейську платформу – S3 Platform [7]. Розвиток європейської спільноти засвідчує, що смарт-спеціалізація визначає унікальність цінностей та характеристик кожного регіону чи країни, підкреслюючи переваги та особливості кожного регіону за рахунок розробки відповідних стратегій шляхом зміцнення інноваційних систем та поширення їх переваг по всій економіці регіону. Головною правовою основою, що визначає стратегію смарт-спеціалізації в ЄС є Регламент Європейського парламенту та Ради від 17.12.2013 р. Регламент встановлює завдання Європейського фонду регіонального розвитку та сферу фінансової підтримки для розвитку економічної, територіальної та соціальної згуртованості. Саме цей документ визначив інвестиційні пріоритети для фінансування Європейським парламентом [8].

Сучасний стан промисловості України потребує активізації інноваційного розвитку, чого можна досягти за рахунок поступового переходу до смарт-спеціалізації промисловості та регіонів. На сьогоднішній день Україна запроваджує європейську методологію смарт-спеціалізації для планування регіонального розвитку. Напрями та складові інноваційного розвитку економіки України чітко визначені у відповідних Стратегіях регіонального розвитку. При цьому смарт-спеціалізація виступає діловим інструментом для інноваційного розвитку економіки. Вона є новим інструментом регіонального розвитку для країни. Відповідно для ефективної реалізації стратегії смарт-спеціалізації регіонів в державі повинне бути створеним законодавчо-нормативне підґрунтя, яке буде забезпечувати інструментальну підтримку для всіх учасників цього процесу.

З моменту визнання України незалежною державою прагнення активізувати інноваційну діяльність лише посилювалося органами державної влади і відповідно це дало гарний результат. За ці роки були прийняті 526 нормативно-правових актів, які в своїй назві містили термін «інновації». Перший законодавчий документ був прийнятий у лютому 1992 року Кабінетом Міністрів України. Це була постанова «Про створення Державного інноваційного фонду». Головною цілю постанови було забезпечення розвитку та використання результатів науки та техніки в Україні. Відповідно, на інноваційні дослідження та проекти виділялося цільове фінансування. Результати фінансування були явно виражені в кількості та якості інновацій.

Наказ №48 «Про затвердження форм державної статистичної звітності по статистиці науки, інформатики і інновацій про порядок їх заповнення» був оприлюднений Міністерством статистики України в 1995 році. Наказом уніфікували статистичні форми та статистичну інформацію, яка охоплює різні аспекти науково-інноваційної діяльності. Тож момент підписання наказу можна вважати початком становлення державної системи оцінювання та обліку інноваційних та наукових досягнень суб'єктів господарювання.

Першим фактичним кроком для стимулювання інноваційної активності в Україні вважається Розпорядження Президента України про «Питання створення технопарків та інноваційних структур інших типів», підписане у січні 1996 р. Розпорядження було спрямовано на розробку положення, що регулювало порядок створення та функціонування різних інноваційних структур та технопарків. Також положенням визначався перелік пілотних проектів для створення організаційних утворень, які спрямовують свою діяльність на розв'язання першочергових економічних проблем у відповідних регіонах країни, спираючись на базу розробки та освоєння нових інноваційних технологій.

Подальшим розвитком нормативно-правової бази України, стосовно забезпечення інноваційного розвитку, є підписання таких законів України: Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» (1999 р.); Закон України «Про інноваційну діяльність» (2002 р.); Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» (2003 та 2011 р.р.); Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.). Метою прийняття законів

Нормативно-правова база регулювання смарт-спеціалізації в Україні

№ з/п	Назва законодавчого акту	Дата затвердження
Науково-технічна та інноваційна діяльність		
1.	Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»	26.11.2015 № 848-VIII (чинний, редакція від 16.07.2019).
2.	Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»	14.09.2006 № 143-V (чинний, редакція від 09.12.2015)
3.	Закон України «Про наукові парки»	ві25.06.2009 № 1563-VI (чинний, редакція від 05.12.2012)
4.	Закон України «Про науково-технічну інформацію»	25.06.1993 № 3322-XII (чинний, редакція від 19.04.2014)
5.	Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»	11.07.2001 № 2623-II (чинний, редакція від 16.01.2016)
6.	Закон України «Про авторське право і суміжні права»	23.12.1993 № 3792-XII (чинний, редакція від 04.11.2018)
7.	Закон України «Про інноваційну діяльність»	4.07.2002 № 40-IV (чинний, редакція від 05.12.2012)
8.	Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»	10.02.1995 № 51/95-ВР (чинний, редакція від 05.12.2012)
9.	Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»	08.09.2011 № 3715-VI (чинний, редакція від 05.12.2012)
10.	Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»	16.07.1999 № 991-XIV (чинний, редакція від 05.12.2012)
11.	Розпорядження Кабінету Міністрів України «Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року»	10 липня 2019 р. № 526-р
Регіональний розвиток		
1.	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»	21.05.1997 р. № 280/97 (чинний, редакція від 01.12.2019)
2.	Закон України «Про місцеві державні адміністрації»	09.04.1999 року № 586-XIV (чинний, редакція від 20.10.2019)
3.	Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів»	08.09.2005 № 2850-IV (чинний, редакція від 02.12.2012)
4.	Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»	11 листопада 2015 р. № 932
5.	Постанова КМУ щодо змін до «Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України) та Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації»	14.11.2018 № 959
6.	Наказ Мінрегіону «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації»	31.03.2016 № 79
7.	Наказ Міністерства регіонального розвитку «Щодо зміни до методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації»	31.03.2016 № 79 зі змінами від 27 грудня 2018 року № 373
8.	Постанова КМУ «Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року»	05 серпня 2020 р. № 695
Регіональні стратегії пілотних регіонів		
1.	Регіональний план дій м. Київ	2021 р.
2.	Стратегія розвитку Київської області на 2021–2027 роки	2021 р.
3.	Стратегія розвитку Харківської області на 2021–2027 роки	2021 р.
4.	Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2027 року	2021 р.
5.	Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року	2021 р.

Джерело: складено авторами за [10]

було сприяння прискоренню темпів інноваційного розвитку в країні та виходу з фінансово-економічної кризи. Але, на жаль відбувалося недостатньо зрушень в сфері соціально-економічного розвитку. Однак, розроблена нормативно-правова база почала краще регулювати різні аспекти на рівні науково-технічної та інноваційної діяльності; регіонального розвитку та розробки регіональних стратегій пілотних проєктів (див. таблицю).

Розроблена нормативно-правова база та активізація інноваційного розвитку промисловості сприяли включенню України в рейтинг «Global Innovation Index» [1]. Однак, нормативно-правова база, яка була розроблена за період незалежності України виявилася недостатньою та мало дієвою для здійснення потужних дій в напрямі смарт-спеціалізації. На законодавчому рівні практично не розроблено законодавчо-нормативних документів, які б чітко регулювали смарт-спеціалізацію в країні. Однак, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки» від 5 серпня 2020 р. закріплює основні положення, які потрібно реалізувати за цей період для отримання позитивного результату регіонального розвитку [4]:

1. Забезпечити приєднання регіонів країни до Європейської платформи смарт-спеціалізації. Це стане відкриттям для України доступу до можливостей та інструментів платформи.

2. Розробити та впровадити механізм державного фінансування для підтримки проєктів регіонального розвитку. Фінансова підтримка більше буде спрямована на пріоритетні види економічної діяльності, що визначають засади смарт-спеціалізації, які передбачені у відповідних регіональних стратегіях. Стратегії розвитку – це проєкти смарт-спеціалізації.

3. Впровадити інструменти підтримки участі малого та середнього бізнесу у розробці та застосуванні у проєктах смарт-спеціалізації.

Також документ підкреслює необхідність реалізації заходів підтримки в рамках смарт-спеціалізації, а саме через такі особливості:

- підприємства малого та середнього бізнесу повинні безпосередньо приймати участь у запровадженні та розвитку інновацій;

- робочі місця на виробництвах повинні мати ресурси, які будуть базуватися на новітніх технологіях, енергоефективному обладнанні та матеріалах.

Отже на державному рівні Україна визнає ефективність та дієвість стратегії-смарт спеціалізації та залучає до її реалізації міжнародну платформу. Відповідну роль при цьому відіграють міжнародні організації, які спрямовують свої зусилля на підвищення конкурентоспроможності між окремими країнами. Ці організації будують свою діяльність на перспективі розвитку політики регіонального розвитку та смарт-спеціалізації. Серед таких організацій слід виділити такі: Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD), Організацій об'єднаних націй з промислового розвитку (UNIDO) та Світовий банк (THE WORLD BANK GROUP) [8].

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки» є основним нормативним документом, що визначає конкретні напрямки розвитку смарт-спеціалізації в країні. Варто уточнити, що з моменту набуття чинності «Стратегії регіонального розвитку областей України на період 2021–2027 р.р.», а саме з січня 2021 року до платформи приєдналися лише дев'ять областей: Черкаська, Закарпатська, Луганська, Івано-Франківська, Чернігівська, Харківська, Хмельницька, Тернопільська та Львівська. Тобто, лише зазначені області повноцінно отримують підтримку від S3 Platform та мають доступ до методичних матеріалів платформи смарт-спеціалізації. Інші 15 областей України не мають розуміння про реалізацію проєктів смарт-спеціалізації та не мають можливості втілювати положення Стратегії регіонального розвитку. В цьому випадку органи регіональної влади займають пасивну позицію. Тому потрібно аналізувати провідну світову політику в сфері смарт-спеціалізації та на основі зроблених висновків потрібно розробити нову стратегію для реалізації смарт-спеціалізації [5].

Законодавчі документи, які хоч якимсь чином згадують про смарт-спеціалізацію умовно підтверджують проблеми розвитку смарт-спеціалізації для нашої країни, але водночас жоден документ не посилює запровадження таких процесів на регіональному рівні економіки України. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» від 2019 р. [9] згадує про смарт-спеціалізацію лише один раз, але саме цей документ міг би стати платформою для поширення принципів смарт-спеціалізації і саме через це повинен відбуватися інноваційний розвиток регі-

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

онів України. Тому знову це доводить, що перевагу перед іншими чинниками інноваційного зростання отримує інструмент смарт-спеціалізації.

Стратегія «Україна – 2020» була схвалена Президентом України в 2015 році. В її змісті не згадувалося про потребу в застосуванні розумних підходів до здійснення спеціалізації в країні на регіональному рівні. Більш суттєвим почалося згадування про смарт-спеціалізацію в 2016–2017 р.р. Саме тоді розпочалися розроблятися доктрини загальнонаціональні стратегії, які затверджені до 2030 року. У Доктрині «Україна 2030» та «Стратегії зміни майбутнього Україна 2030» поняття «смарт-спеціалізація» згадується в таких аспектах:

1. «Імплементация підходу смарт-спеціалізації для оптимізації використання ресурсних можливостей регіонів».

2. «Впровадження й супровід регіональних стратегій смарт-спеціалізації для збалансування внеску регіонів у формування національних та інтеграцію до міжнародних ланцюгів створення доданої вартості, посилення міжсекторної взаємодії» [9].

Проте всі вище згадані документи мають лише рекомендаційний характер і не можуть активізувати стан стосовно процедур реалізації смарт-спеціалізації в країні.

Від ефективності реалізації проектів смарт-спеціалізації та інноваційного розвитку залежать показники розвитку територій України та окремих громад. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку оцінки проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського союзу» містить порівняльні характеристики та результати оцінки. При здійсненні моніторингу окремих показників зазначеної постанови можна визначити рівень розвитку потенціалу інноваційної діяльності регіону, встановити ступінь реалізації інноваційного співробітництва на конкретному регіоні. Відповідно важливу роль відіграє відстеження рівня регіональної та державної підтримки інноваційної діяльності всіх суб'єктів господарювання, що мають перспективи розвитку концепції смарт-спеціалізації [6]. Основні показники, за якими слід оцінювати результати проектів інноваційного розвитку зазначені в Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» [9].

Тож, при правильному використанні закордонної практики та нормативної бази можливо розвинути смарт-спеціалізацію на територію України, головне правильно розподілити фінансування.

Висновки

Отже, на сьогоднішній день вітчизняна нормативно-правова база не має достатнього законодавчого підґрунтя для впровадження смарт-спеціалізації в Україні. Діючі нормативно-правові документи не розкривають всіх аспектів застосування проектів смарт-спеціалізації для розвитку регіонів країни. Не зважаючи на недостатність в Україні нормативно-правових актів, які б активізували інноваційне зростання, в країні розробляються уніфіковані Керівні принципи та Методичні рекомендації, які надають роз'яснення по головних аспектах реалізації стратегії смарт-спеціалізації. Однак, використання міжнародного досвіду здійснення смарт-спеціалізації поки що не дало змогу розвинути інновації в регіонах, що зумовлено специфікою економічних процесів в країні.

Список використаних джерел

1. Рижкова Ю. О. Стратегія розумної спеціалізації як інструмент стимулювання інноваційного розвитку регіонів. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки: матеріали XXI Міжнар. наук. практ. конф., 12–15.09.2016 р. Одеса. С. 19–23.
2. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5.02.2015 р. № 156–VIII. Законодавство України: сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19>
3. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 8.09.2011 р. № 3715–VI. Законодавство України: сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17>
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки» від 5 серпня 2020 р. № 695
5. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 р. № 385. Законодавство України: сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF>
6. Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 931 і 932: постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. № 989. Законодав-

ство України: сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-2018-%D0%BF#n2>

7. Національні/регіональні стратегії досліджень та інновацій для розумної спеціалізації (RIS3). Європейська комісія: Веб-сайт. 2014. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf

8. Посібник із стратегій досліджень та інновацій для розумної спеціалізації (RIS 3). Люксембург: Офіс публікацій Європейського Союзу, 2012. 126 с. DOI: <https://doi.org/10.2776/65746>

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» від 2019 р. №526.

10. Smart-спеціалізація в Україні. URL: <https://www.innopolicy.info/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B1%D0%BD%D0%B7%D0%BD>

11. Шацька З. Я., Когут А. Л. Нормативно-правове забезпечення smart-спеціалізації в зарубіжних країнах та його застосування в Україні. V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації». 6 жовтня 2023 року. КНУТД. С.80–83.

References

1. Ryzhkova., Yu. O. (2016). The strategy of smart specialization as a tool for stimulating the innovative development of regions. Problems and prospects of innovative development of the economy: materials of the 21st International of science practice conference, September 12–15. Odesa. P. 19–23.

2. On the principles of state regional policy: Law of Ukraine dated February 5, 2015 No. 156–VIII. Legislation of Ukraine: website. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19>

3. On priority areas of innovative activity in Ukraine: Law of Ukraine dated September 8, 2011 No. 3715–VI. Legislation of Ukraine: website. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17>

4. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the State strategy of the regional of development for 2021–2027» dated August 5, 2020 No. 695

5. On the approval of the State Regional Development Strategy for the period until 2020: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 6, 2014 No. 385. Legislation of Ukraine: website. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF>

6. On making changes to the procedures approved by resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 11, 2015 No. 931 and 932: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 14, 2018 No. 989. Legislation of Ukraine: website. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-2018-%D0%BF#n2>

7. National/Regional Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3). (2014). European Commission: Website. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf

8. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3). (2012). Luxembourg: Publications Office of the European Union.. 126 p. DOI: <https://doi.org/10.2776/65746>

9. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the Strategy for the development of the sphere of innovative activity for the period until 2030» of 2019. №526.

10. Smart specialization in Ukraine. URL: <https://www.innopolicy.info/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B1%D0%BD%D0%B7%D0%BD>

11. Shatska, Z. Ya. & Kogut, A. L. (2023). Normative and legal support of smart specialization in foreign countries and its application in Ukraine. V International scientific and practical conference «Problems of integration of education, science and business in the conditions of globalization». October 6, 2023. KNUTD P.80–83.

Дані про авторів

Шацька Зорина Ярославівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри smart-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну
e-mail: shatskaya@ukr.net

Когут Артур Леонідович,

аспірант кафедри smart-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну
e-mail: falstall@gmail.com

Data about the authors

Zorina Shatskaya,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Smart-economics, Kyiv National University of Technologies and Design

e-mail: shatskaya@ukr.net

Arthur Kogut,

Postgraduate of the Department of Smart-economics, Kyiv National University of Technologies and Design
e-mail: falstall@gmail.com